

Pesquisa sobre o perfil profissional de Inteligência Artificial

SOBRE A PESQUISA:

Esta pesquisa consiste em "Um estudo sobre o perfil dos profissionais no desenvolvimento ágil de sistemas baseados em IA"

Você que é um profissional da indústria atuando no desenvolvimento ágil de sistemas baseados em IA, gostaríamos de saber a sua opinião sobre (i) as habilidades que são essenciais para ter uma carreira bem sucedida e (ii) como é a sua atuação em equipes de desenvolvimento de software.

O preenchimento deste formulário deve levar no máximo 10 minutos.

TERMO DE CONSENTIMENTO:

Ao aceitar responder este questionário, é importante destacar os seguintes pontos:

- 1) Os dados coletados destinam-se estritamente às atividades de pesquisa. Nenhuma informação pessoal será coletada, como nome, email e empresa que atua;
- 2) A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à sua privacidade;
- 3) Consentir em prol da participação é uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa.

Por fim, agradecemos antecipadamente sua colaboração nesta pesquisa. Ajude a ciência brasileira!

Responsáveis pela pesquisa:

Francisco Carlos Monteiro Souza - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Alinne Cristinne Correa Souza - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. *

Marcar apenas uma oval.

Li e aceito participar da pesquisa *Pular para a pergunta 2*

Li e não aceito participar da pesquisa

Perfil Pessoal e Profissional

2. Sexo: *

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Outro: _____

3. Localização: *

Informar o nome e a sigla do estado, separados por hífen (Ex.: Curitiba - PR)

4. Porte da Organização: *

Marcar apenas uma oval.

Micro (até 19 funcionários)

Pequena (até 99 funcionários)

Média (até 499 funcionários)

Grande (mais de 499 funcionários)

Outro: _____

5. Qual a sua experiência no cargo ocupado? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- De 1 a 3 anos
- De 4 a 7 anos
- De 8 a 11 anos
- De 12 a 15 anos
- Acima de 15 anos
- Outro: _____

6. De acordo com o seu cargo, em qual nível você se encontra? *

Marcar apenas uma oval.

- Júnior (funções de procedimentos simples ou que não exigem profundo conhecimento em um ramo de atuação)
- Pleno (atividades específicas, que exigem profundo conhecimento. Toma decisões apoiadas por um superior.)
- Sênior (toma decisões, e age de forma autônoma, com base no conhecimento e experiências adquiridos ao longo da carreira. Gere pessoas e projetos.)
- Não sei
- Outro: _____

Percepção do processo, papéis e sistema de IA

Esta seção visa compreender sobre os sistemas de IA desenvolvidos na sua empresa, bem como as etapas do processo de desenvolvimento desses sistemas e os papéis que atuam nesse processo bem como suas atividades.

7. Na organização que você trabalha o sistema de IA desenvolvido é: *

Marque todas que se aplicam.

- Um software puramente baseado em IA
- Um componente inteligente desenvolvido em um sistema de software
- Um serviço inteligente integrado num sistema de software
- Uma IA embutida em dispositivos de hardware
- Não sei responder
- Outro: _____

8. Qual metodologia é utilizada no processo de desenvolvimento de software? (Scrum, Kanban, XP, Cascata, RUP, Nenhuma)

9. Quais papéis/cargos existentes na organização que você trabalha? *

Marque todas que se aplicam.

- Analista de Negócios
- Especialista no Domínio
- Product Owner
- Scrum Master
- Engenheiro/Especialista de IA
- Desenvolvedor
- Testador
- UX Designer
- Arquiteto
- DevOps
- Cientista de Dados
- Outro: _____

10. Qual o seu cargo ou função na organização? *

Marcar apenas uma oval.

- Analista de Negócios
- Especialista no Domínio
- Product Owner
- Scrum Master
- Engenheiro/Especialista de IA
- Desenvolvedor
- Testador
- UX Designer
- Arquiteto
- DevOps
- Cientista de Dados
- Outro: _____

Atividades, Habilidades e Colaboração

11. Qual a frequência das atividades que você desempenha no desenvolvimento de Sistemas de IA, considerando o seu cargo.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nunca	Raramente	Ocasionalmente	Frequentemente	Muita Frequência
Linha 1	<input type="radio"/>				
Identificar e especificar os requisitos considerando as características dos tipos de problemas e algoritmos de IA	<input type="radio"/>				
Modelar processos complexos e					

sistemas interconectados, o que é essencial para especificar requisitos em sistemas que incluem componentes inteligentes.

Projetar interfaces que forneçam feedback adequado sobre as operações de IA, incluindo a explicabilidade das decisões de IA para os usuários finais.

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Promover a colaboração entre membros da equipe de diferentes áreas, como engenharia de software, ciência de dados e design, garantindo que todos possam contribuir efetivamente para o projeto.

Adaptar práticas ágeis para acomodar a natureza iterativa e experimental do desenvolvimento de sistemas inteligentes

Trabalhar com grandes volumes de dados, incluindo experiência com

**bancos de dados
específicos para IA e
ferramentas de
processamento**

**Trabalhar com a
manipulação, análise
e visualização dos
dados relacionados
ao problema de
otimização, apoiando
o ajuste e a validação
dos modelos
evolucionários.**

**Desenvolver
estratégias para
testar a precisão,
confiabilidade e
performance de
modelos de IA,
incluindo testes
unitários para código
de IA e validação de
modelos.**

**Implementar
ferramentas e
processos para
automatizar testes de
componentes de IA,
considerando a
natureza
probabilística e não
determinística dos
modelos de IA.**

12. Existem outras atividades, não mencionadas no formulário, que você executa e considera fundamental para o desenvolvimento de um sistema de IA? Se sim, descreva essas atividades; se não descreva "Nenhuma".

13. Quais conhecimentos/habilidades você considera fundamental, considerando o cargo que você ocupa, para o desenvolvimento de um sistema de IA?

Marque todas que se aplicam.

- Compreensão dos tipos de problemas que a IA pode resolver
- Compreensão dos dados necessários para treinar modelos de IA
- Conhecimento sobre a complexidade e o tempo de desenvolvimento associados aos sistemas de IA
- Compreensão dos princípios básicos de coleta, análise e interpretação de dados, pois os sistemas inteligentes dependem da qualidade dos dados para treinamento e validação.
- Compreensão as considerações éticas, privacidade de dados, e regulamentações legais relativo ao uso de IA
- Conhecimento das necessidades de negócios em requisitos técnicos específicos para IA, incluindo precisão, latência aceitável e custos computacionais.
- Compreensão dos princípios, algoritmos e tecnologias de IA para escolher as abordagens mais adequadas.
- Conhecimento sobre a criação de interfaces de programação de aplicativos (APIs) eficazes para a integração de componentes de IA, permitindo a comunicação e o intercâmbio de dados entre diferentes partes do sistema.
- Conhecimento básico sobre como projetos de IA diferem de desenvolvimentos de software tradicionais, especialmente em termos de incertezas, experimentação e iteração.
- Compreensão dos conceitos básicos, algoritmos e ferramentas de IA.
- Conhecimento em computação distribuída e paralela para otimizar o treinamento e a inferência de modelos de IA
- Conhecimento de como integrar componentes de IA em interfaces de usuário, criando experiências que comuniquem claramente a funcionalidade de IA e interajam de maneira intuitiva com os usuários.
- Modelar processos complexos e sistemas interconectados, o que é essencial para especificar requisitos em sistemas que incluem componentes inteligentes.

- Projetar sistemas que gerenciem eficientemente grandes volumes de dados, essenciais para treinamento e inferência em modelos de IA, incluindo considerações sobre armazenamento, processamento e fluxo de dados.
- Desenhar componentes de IA como serviços independentes que podem ser integrados em sistemas maiores, facilitando a manutenção e a atualização.
- Promover a colaboração entre membros da equipe de diferentes áreas, como engenharia de software, ciência de dados e design, garantindo que todos possam contribuir efetivamente para o projeto.
- Adaptar práticas ágeis para acomodar a natureza iterativa e experimental do desenvolvimento sistemas inteligentes
- Trabalhar com grandes volumes de dados, incluindo experiência com bancos de dados específicos para IA e ferramentas de processamento
- Explorar o problema a ser solucionado (problema de predição, classificação, otimização, visão computacional)
- Trabalhar com a manipulação, análise e visualização dos dados relacionados ao problema de otimização, apoiando o ajuste e a validação dos modelos evolucionários.
- Desenvolver estratégias para testar a precisão, confiabilidade e performance de modelos de IA incluindo testes unitários para código de IA e validação de modelos.
- Implementar ferramentas e processos para automatizar testes de componentes de IA, considerando a natureza probabilística e não determinística dos modelos de IA.
- Projetar interfaces que forneçam feedback adequado sobre as operações de IA, incluindo a explicabilidade das decisões de IA para os usuários finais.
- Incorporar considerações éticas no design de sistemas inteligentes,

14. Existem outros conhecimentos/habilidades, não mencionadas no formulário, que você considera fundamental para o desenvolvimento de um sistema de IA? Se sim, descreva esses conhecimentos; se não descreva "Nenhum".

15. Considerando os papéis/cargos que existem na sua organização defina com quem frequência você interagem com e

Marque todas que se aplicam.

- Analista de Negócios
- Especialista no Domínio
- Product Owner
- Scrum Master
- Engenheiro/Especialista de IA
- Desenvolvedor
- Testador
- UX Designer
- Arquiteto
- DevOps
- Cientista de Dados
- Outro: _____

16. *

Descreva as suas atividades que você considera fundamental para o desenvolvimento de um sistema inteligente.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

